

HARBIY BO'LINMALARDA OFITSERLARNING MALAKASINI TUBDAN OSHIRISH

To'ychiyev Ravshan Vohob o'g'li
O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy bo'linmalarda qo'shinlar xizmatini tashkil etish bo'yicha ofitserlarning mahoratini oshirish va Qo'shinlarni va qurollarni boshqarish haqida, boshqaruv tizimi, uning tashkil etuvchilari bo'lgan boshqaruv organlari, boshqaruv vositalari, boshqarish punktlari, aloqa tizimi haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: harbiy bo'linmalar, qo'shinlar xizmati, ofitserlar, mahoratini oshirish, Qo'shinlar, qurollarni boshqarish, boshqaruv tizimi, uning tashkil etuvchilar, boshqaruv organlari, boshqaruv vositalari, boshqarish punktlari.

Kirish

Qurolli Kuchlar doim mamlakatimiz erki va mustaqilligi, demokratik islohot va fuqarolik jamiyatini shakllantirish bo'yicha keng miqyosli rejalarni amalga oshirish, yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning ishonchli kafolati bo'lgan, bo'lmoqda va bo'lib qoladi.⁵⁵ O'zbekiston Armiyasi istalgan sharoitda, qanday shakl va ko'rinishda namoyon bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday tajovuzga qarshi munosib javob qaytarishga qodir bo'lishi kerak. Shiddati turlicha kechayotgan bugungi harbiy mojarolar tajribasi, taktik bo'linmalar, xususan, batalon va vzvodning jangovar harakatlarda egallagan o'rni va ahamiyati sezilarli darajada oshib borayotganidan dalolat bermoqda. Ayniqsa, jangarilarning qurollangan tuzilmalarga qarshi qurolli kurash davomida ushbu taktik bo'linmalar muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy qurolli kurashlarda taktik bo'linmalar ahamiyatining kengayib borar ekan, ushbu bo'linma komandirlarining professional tayyorgarlik saviyasiga qo'yilayotgan talablar ham oshib boradi. Bugungi bo'linma komandiri zehnzakovatli, yuqori malakali ofitser bo'lishi, murakkab (keskin) vaziyatda nostandart qaror qabul qila olishi, bo'ysunuvchi bo'linmani jangda ham, kundalik faoliyat davomida ham mohirona boshqara bilishi shart.

Mavzuning dolzarbligi:

⁵⁵ <https://daryo.uz/2022/01/13/shavkat-mirziyoyev-qurolli-kuchlar-tashkil-etilganining-30-yilligi-bilan-harbiylarni-tabrikladi/>?

Harbiy bo'linmalarda qo'shinlar xizmatini tashkil etish bo'yicha ofitserlarning mahoratini oshirish va Professional armiya tushunchasi, avvalambor, harbiy xizmatchilarning mustahkam hayotiy pozitsiya, vatanparvarlik ruhidagi dunyoqarashi, ishonib topshirilgan qurol-yarog' va texnikani puxta o'zlashtirib, mahoratla qo'llay olish qobiliyatiga ega bo'lishi kabi muoammoni yoritish.

Mavzuning ahamiyati:

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkiliy jihatdan Qurolli Kuchlar turlar (ko'rinishlari), qo'shin turlari va maxsus qo'shinlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tarkibiga Quruqlikdagi qo'shinlar, Havo xujumidan mudofaa va Harbiy havo kuchlari qo'shinlari, Davlat havfsizlik xizmatining Chegara qo'shinlari, Ichki ishlar vazirligining Ichki qo'shinlari, Favqulodda vaziyatlar vazirligining fuqarolarni himoyalash qo'shinlari va Davlat xavfsizlik xizmatining qo'shinlari kiradi.⁵⁶

Qo'shin turlariga moto o'qchi qo'shinlar, tank qo'shinlari, havo-desant qo'shinlari, artilleriya qo'shinlari, Quruqlikdagi qo'shinlarning havo xujumidan mudofaa qo'shinlari (QQ HXMQ) kiradi. Maxsus operatsiya bajaruvchi kuchlar qo'shinlarning alohida turi hisoblanadi. Maxsus qo'shinlarga:

razvedka qismlari va bo'linmalari; muhandislik birlashmalari, qismlari va bo'linmalari; kimyoviy qismlar va bo'linmalar; aloqa qo'shinlari; texnik ta'minot qismlari va bo'linmalari; topografiya bo'linmalari; xo'jalik ta'minot birlashmalari, qismlari va bo'linmalari kiradi. Qo'shinlar tashkiliy jihatdan bo'linma, qism, qo'shilma, birlashmalardan tarkib topgan.⁵⁷

Bo'linma – doimiy va odatda bir xil tarkibli tuzilma. Batalon, vzvod, guruh, eskadrilya, batareya, seksiyalar bo'linma hisoblanadi.

⁵⁶ <http://hozir.org/muxammad-al-xorazmiy-nomidagi-toshkent-axborot-v2.html?page=4>

⁵⁷ O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son farmoni. 2017 yil 7 fevral.

Qism – tashkiliy jihatdan mustaqil bo‘lgan jangovar va ma’muriy birlik. Alohida batalon va divizionlar – qismdir.

Qo‘shilma – bir necha kichik o‘lchamdagi qismlardan tashkil topgan tuzilma. Brigadalar qo‘shilma hisoblanadi.

Birlashma – bir necha qo‘shilmadan tashkil topgan tuzilma. Harbiy okruglar (HO) birlashma hisoblanadi. Quruqlikdagi qo‘shinlar asosini motoo‘qchi tank qo‘shinlari tashkil etadi. Motoo‘qchi va tank brigadalari umumqo‘shin taktik qo‘shilmalari bo‘lib, o‘z ichiga batalonlarni, har xil qo‘shin turlarini, maxsus qo‘shin va qo‘shinlarning alohida batalonlari (divizionlari) ni oladi. Motoo‘qchi va tank batalonlari asosiy umumqo‘shin taktik bo‘linmalari hisoblanadi, motoo‘qchi va tank vzvodlari esa - taktik bo‘linmalaridir.

Jang – qo‘shinlar taktik harakatining asosiy shaklidir. Jangni qo‘shilma, qism, bo‘linma olib boradi.

Maxsus harbiy harakatlar terroristik tashkilotlarning qurollangan to‘dalarini tor-mor etish maqsadida o‘tkaziladi. Maqsad, vazifa, o‘rni va vaqti bo‘yicha kelishilgan, o‘zaro bog‘langan janglar (maxsus harbiy harakatlar) yig‘indisi operatsiya (maxsus operatsiya) deb ataladi. Operatsiyalarni birlashmalar olib boradi.

Harbiy san‘at - bu harbiy harakatlarni tayyorlash va o‘tkazish nazariyasi va amaliyotidir. U strategiya, tezkor san‘at va taktikani o‘z ichiga oladi.

Strategiya - harbiy san‘atning oliy qismi bo‘lib, mamlakatni va qurolli kuchlarni urushga tayyorlash nazariyasi va amaliyotini, urush va strategik operatsiyalarni rejalashtirish va o‘tkazishni o‘z ichiga oladi.

Tezkor san‘at - Qurolli Kuchlarning turli ko‘rinishli birlashmalarining operatsiyalarini tayyorlanish va o‘tkazish nazariyasi va amaliyotini o‘z ichiga oladi.

Taktika - Qurolli Kuchlarning turli ko‘rinishlari, qo‘shin turlari, maxsus qo‘shin bo‘linmalari, qo‘shilmalari jangini tayyorlash va o‘tkazish nazariyasi va amaliyotini birlashtiradi. Taktika - harbiy san‘atning eng harakatchan qismidir. Taktika qo‘shinlarning amaliy faoliyatiga maksimal darajada yaqinlashtirilgan. Aloqa qo‘shinlari maxsus qo‘shinlar tarkibiga kiradi. Demak, taktik maxsus tayyorgarlik (TMT) qo‘shinlarining jangda

(operatsiyada) aloqa bilan ta'minlash bo'yicha harakat taktikasidir. U uchta tashkil etuvchidan iborat;

- zamonaviy jang asoslari bilimi;
- jangda aloqa tashkil qilish nazariyasi va amaliyoti;
- jangda aloqa qismlari va bo'linmalarini, hamda aloqa vositalarini jangovar qo'llashning nazariyasi va amaliyoti.

Amalda TMT da aloqa qo'shinlari shaxsiy tarkibining ta'limning barcha yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikmalari jamlangan bo'lib, ular aloqa qismlari va bo'linmalarining jangovar tayyorgarligini tashkil etadi. Yuqori darajadagi taktik maxsus tayyorgarlik jangda (operatsiyada) aloqa ko'shinlarining boshqaruvni ta'minlovchi aloqa o'rnatish bo'yicha jangovar vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan harakatini tashkil etishga imkon beradi. TMT ning asosiy tashkil etuvchi qismlarini ko'rib chiqamiz.

Zamonaviy jang (operatsiya) asoslari bilimi. Bu ayniqsa aloqa qo'shinlarida ofitserlar tarkibini tayyorlashda boshlang'ich va dastlabki tashkil etuvchi hisoblanadi. Zamonaviy jang asoslarini, uni tayyorlash, tashkil etish,⁵⁸ o'tkazish, qo'shin turlarining va maxsus qo'shinlarning ahamiyati va o'rnini bilish natijasida aloqa boshliqlari aloqa tashkil qilish va aloqa qo'shinlarini jangovar qo'llash bo'yicha qaror qabul qilib, uni hayotga tatbiq eta oladilar. Bu esa jangda va operatsiyada qo'shinlarni boshqarishni ta'minlaydi. Bunda aloqachi ofitserlarning umumqo'shin tayyorgarligida qo'shinlarning mohiyati va tartibi xaqidagi bilimlari alohida o'rin tutadi.

Aloqa tashkil qilishning nazariyasi va amaliyoti – aloqa qo'shinlari ofitserlarini tayyorlashda asosiy tashkil etuvchidir. U aloqa tashkil qilish bo'yicha

⁵⁸ T.A.Qo'chqorov, A.Ya.Negrienko, A.T.Abdujamilov "Harbiy aloqa tashkil qilish asoslari". Darslik, Toshkent, 2004y.

qaror qabul qilish, rejalashtirish, qo‘l ostidagilarga vazifa qo‘yish, ularni bajarishni tashkillashtirish, aloqani boshqarishning nazariy asoslari va amaliy ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi. Bu aloqa tashkil qilish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni doimiy ravishda oshirish bilan takomillashtiriladi.

Hozirgi zamonda urush tez va keskin o‘zgaruvchan sharoit bilan, qo‘shinlarni keng va chuqur yo‘nalishda taqsimlash va jangovar harakatlarni turli yo‘nalishlarda olib borish bilan belgilanadi. Jangovar harakatlar qat‘iyligi va tezkorligi bilan ajralib turadi. Bu mahalliy (lokal) urushlarni olib borish tajribasi bilan tasdiqlanadi. Bunday sharoitda muvaffaqiyatni ta‘minlovchi belgi (faktor) lardan biri qo‘shinlarni va qurollarni bilimli boshqarishdir.

Xulosa

Qo‘shinlarni boshqarish - qo‘shin va xizmatlarning doimiy jangovar shayligini ta‘minlash, ularni jangovar harakatlarga tayyorlash va qo‘yilgan vazifalarni bajarishda ularga rahbarlik qilishda komandir, shtablar, tarbiyaviy ishlar bo‘yicha bo‘limlar, qo‘shin va xizmat turlari boshliqlarining maqsadli faoliyatidir.

Qo‘shinlarni boshqarish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- qism va bo‘linmalarining doimiy jangovar tayyorgarligini saqlashni;
- sharoitga tegishli ma‘lumotlarni uzluksiz ravishda topish, to‘plash, o‘rganish, umumlashtirish va dushman rejalarini fosh qilishni;
- qaror qabul qilish va qo‘l ostidagilarga vazifa qo‘yishni;
- jangovar harakatlarni rejalashtirishni;
- uzluksiz hamkorlikni tashkil qilish va saqlashni;
- boshqarish tizimini tashkil qilishni;
- qism va bo‘linmalarining jangovar harakatlar tayyorgarligiga bevosita rahbarlik qilishni;

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son farmoni. 2017 yil 7 fevral.
2. Sh.M.Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017 y.
3. T.A.Qo'chqorov, A.Ya.Negrienko, A.T.Abdujamilov "Harbiy aloqa tashkil qilish asoslari". Darslik, Toshkent, 2004y.
4. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwis87mV0IreAhVNtosKHTFPafcQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fppt-online.org%2F49468&usg=AOvVaw2-qsBlQqup7J16SGDcjQKM>. "Osnovi organizasii voennoy svyazi"
5. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis87mV0IreAhVNtosKHTFPafcQFjACegIAxAB&url=http%3A%2F%2Fpreferatwork.ru%2Fcategory%2Fsvyaz%2Fview%2F418898_rol_i_mesto_voennoy_svyazi_v_upravlenii_voyskami&usg=AOvVaw2W3zlYQy_4YZCtNX9UU5P4. "Osnovi organizasii svyazi v suxoputnix voyskax"